

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Roziqova Mohira Odinayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SPORTCHILAR FAOLIYATIDA SHIKASTLANISHLARNING TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL